

YOSH AVLODNI TARBIYALASHDA JADID MA'RIFATPARVARLARINING TA'LIMOTLARI VA TA'SIRI

Amrilloyeva Mavjuda A'lamjonovna

Samarqand viloyat O'zbekiston-Finlandiya insitituti

1-kurs magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15556614>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jadid ma'rifatparvarlarining ta'lim-tarbiya sohasidagi qarashlari, ularning yosh avlodni komil inson sifatida shakllantirishdagi o'rni va ta'siri tahlil qilinadi. Jadidlar maktab va madrasalarni isloh qilish, ilm-fan va dunyoviy bilimlarni keng targ'ib etish orqali o'z zamonasining ilg'or g'oyalarini ilgari surganlar. Maqolada aynan ularning pedagogik qarashlari, metodik yondashuvlari hamda bugungi zamonaviy ta'lim tizimiga ta'siri ochib beriladi. Shuningdek, jadidlarning asarlari va amaliy faoliyati asosida yosh avlodni vatanparvarlik, ma'naviyat va ma'rifat ruhida tarbiyalash muhimligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: jadidlar, tarbiya, ta'limot, usuli jadid, g'oya, maqsad, xotin-qizlar.

Аннотация. В данной статье анализируются взгляды джадидских просветителей в области образования и воспитания, их роль и влияние в формировании молодого поколения как всесторонне развитых личностей. Джадиды продвигали передовые идеи своего времени посредством реформирования школ и медресе, широкой пропаганды науки и светских знаний. В статье раскрываются именно их педагогические взгляды, методические подходы, а также влияние на современную систему образования. Кроме того, на основе произведений и практической деятельности джадидов освещается важность воспитания молодого поколения в духе патриотизма, духовности и просвещения.

Ключевые слова: джадиды, воспитание, учение, метод джадид, идея, цель, женщины.

Annotation. This article analyzes the views of the Jadids enlighteners in the field of education, their role and influence in the formation of the younger generation as a complete person. The Jadids put forward the progressive ideas of their time by reforming schools and madrasas, and widely promoting science and secular knowledge. The article reveals their pedagogical views, methodological approaches, and their influence on today's modern education system. Also, based on the works and practical activities of the Jadids, the importance of educating the younger generation in the spirit of patriotism, spirituality, and enlightenment is highlighted.

Keywords: jadids, education, teachings, Jadid method, idea, goal, women.

Kirish. Har bir xalqning tarixiy taraqqiyotida uning ma'naviy-ma'rifiy yuksalishi muhim o'rin tutadi. Xususan, o'zbek xalqining ijtimoiy va madaniy hayotida XIX asr oxiri va XX asr boshlarida vujudga kelgan jadidchilik harakati alohida o'rin tutadi. Bu harakat vakillari bo'lgan jadid ma'rifatparvarlari xalqni jaholat, nodonlik va savodsizlikdan qutqarish, uni yangi davr talablariga mos tarzda rivojlantirish g'oyasini ilgari surganlar. Ular zamonaviy bilim, fan, texnika, adabiyot va san'at orqali jamiyatni o'zgartirish mumkin deb hisoblagan. Jadidlar fikricha, xalqni uyg'otishning eng muhim yo'li- bu yosh avlodni zamonaviy bilimlar asosida, yuksak ma'naviyat va sog'lom tafakkur ruhida tarbiyalashdir.

Shuning uchun ham ular ta'lim sohasiga alohida e'tibor bergan, yangi usuldagi maktablar tashkil etgan, o'quv dasturlarini zamonaviy fanlar bilan boyitgan va pedagogik faoliyatni ilg'or tamoyillar asosida olib borganlar. Jadidchilik harakati vakillarining g'oyalari nafaqat o'z davrida, balki bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Ularning yosh avlod tarbiyasiga oid qarashlari, ilgari surgan ta'limiy tamoyillari va amaliy faoliyati bugungi ta'lim tizimi uchun muhim manba bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu maqolada jadid ma'rifatparvarlarining yosh avlod tarbiyasiga oid ta'limotlari va ularning jamiyatga ko'rsatgan ta'siri yoritiladi.

Jadidlarning ta'lim va tarbiya borasidagi g'oyalari.

Jadidchilik harakati o'z mohiyatiga ko'ra, xalqni yangi davrga olib kirish, uni ilm-fan, texnika va madaniyat asosida rivojlantirishga yo'naltirilgan edi. Bu harakat vakillari yosh avlodni tarbiyalash masalasini jamiyatning kelajagi bilan bevosit bog'liq deb bildilar. Ular, avvalo, maktab va madrasalarda mavjud bo'lgan eski, yodlashga asoslangan, hayotdan uzilgan ta'lim tizimini tanqid ostiga olishdi. Bu tizim xalqni ilmiy tafakkurdan uzqolashtirib, unga faqat diniy ta'lim bilan kifoyalanishni o'rgatar edi. Jadidlar esa yangicha yondashuv-"**usuli jadid**" deb nomlangan yangi o'qitish usulini ilgari surdi. Bu usul quyidagi jihatlari bilan ajralib turar edi:

Tarbiyaning milliy va zamonaviy uyg'unligi. Jadilar yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash bilan birga, ularni dunyoqarashi keng, zamonaviy fikrlovchi shaxslar etib shakllantirishga intildilar. Jadidlar yoshlar rus tuzumi ta'sirida qolib ketmasliklari uchun qo'llaridan kelgan barcha harakatlarni qilishgan. O'g'il va qiz bolalar alohida-alohida o'qitilgan va qizlarga ayollar, o'g'illarga erkaklar dars bergan. Jadidlar yoshlarni halollik, mehnatsevarlik, odob-axloq va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga katta ahamiyat bergan. Ularning adabiy asarlarida bu g'oyalar keng targ'ib etilgan.

Ilm-fanga asoslangan ta'lim. Ular darsliklarda matematika, tabiatshunoslik, geografiya, tarix, fiziologiya kabi fanlarni kiritdilar. Bu o'zgarish o'quvchilarning fikrlash doirasini kengaytirdi.

O'quvchilarning ongli ishtiroki. Eski maktablarda yodlash asosiy tamoyil bo'lsa, yangi usulda o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, savol-javoblar orqali o'z fikrini ifoda eta olishiga urg'u berildi.

Bosma nashrlar orqali targ'ibot. Gazeta va jurnallar, risola va darsliklar orqali xalqni, xususan yoshlarga ta'lim va tarbiya masallaridagi ilg'or g'oyalar tushuntirildi.

Yangi usuldagi maktablar faqatgina o'quvchilarning kelajagi uchun xizmat qilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bu maktablardan o'quvchilar qaysidir ma'noda ongli shaxs sifatida shakllanib, jamiyatda o'z o'rnini topgan desak bo'ladi.

Jadidlar faoliyatining amaliy natijalari.

Jadidlar o'z faoliyatlarini nafaqat nazariya, balki amaliyotda ham keng ko'lamda olib bordilar. Ular yangi usuldagi maktablar tashkil etdilar, dastlabki zamonaviy darsliklarni yozdilar, o'quvchilarni faol va ongli shaxs sifatida tarbiyalash uchun teatr, adabiyot, matbuotdan keng foydalandilar. Jadidlar keyinchalik qatag'on yoki qurbon bo'lishlarini bilsalar ham yoshlar kelajagi uchun umuman orqaga chekinmadilar, faqagina porloq kelajak sari intildilar. Biz ma'rifatparvar jadidlar deb Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar qori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Ismoil Gaspirali, Fayzulla Xo'jayev, Saidahmad Vasliy

Samarqandiy kabi bobolarimizni faxr bilan aytsak bo‘ladi. Jadidchilikning asosiy g‘oya va maqsadlari quyidagilardan iborat edi:

Turkistonni o‘rta asrlarga xos qoloqlik va diniy xurofotdan ozod qilish, shariatni isloh qilish, xalqqa ma‘rifat tarqatish, Turkistonda muxtoriyat hukumatini barpo etish uchun kurash va hokazolar.

Mashhur jadidlarning faoliyati:

Mahmudxo‘ja Behbudiy (1875-1919)- dramaturg, noshir, pedagog, qozi, muftiy, din va jamoat arbobi. Jadidchilik milliy ma‘rifatparvarlik harakatining tarafdori. “Behbudiy kutubxonasi” hamda “Nashriyoti Behbudiy” faoliyatining, “Samarqand” gazatasi hamda “Oyna” jurnalining asoschisi hisoblanadi. O‘zining maqola va dramalari (“Padarkush”, “Besh kunlik dunyo” va boshqalar) orqali milliy ong va madaniyatni targ‘ib qilgan.

Ismoil Gaspirali (1851-1914)- qrim-tatar millatiga mansub ziyoli qatlam vakili, pedagog, noshir, yirik siyosiy va jamoat arbobi. U jadidchilik va panturkizmning asoschilaridan biri deb ham hisoblanadi. “Tarjimon” gazetasi orqali musulmon xalqlarni birlashtirish, ilm va taraqqiyotga undashni maqsad qilgan.

Abdulla Avloniy (1878-1934)- XIX asr oxiri XX asr boshidagi o‘zbek milliy madaniyatining mashhur vakillaridan biri, ma‘rifatparvar shoir, dramaturg, jurnalist, olim, davlat va jamoat arbobidir. O‘zining “Turkiy guliston yoxud axloq” asari bilan axloqiy tarbiyaning asoslarini bayon qilgan, milliy o‘zlikni shakllantirishga chaqirgan.

Munavvar qori Abdurashidxonov (1878- 1931) — O‘rta Osiyo jadidchilik harakatining yo‘lboshchisi, XX asr o‘zbek milliy matbuoti va yangi usuldagi milliy maktab asoschisi, yangi milliy teatr tashkilotchilaridan biri, yozuvchi, adib va shoir. Turkistondagi Sho‘ro Islomiya tashkilotining rahbari. Toshkentda birinchi yangi usul maktablaridan birini ochgan, o‘quv dasturlarini ishlab chiqqan.

Fayzulla Ubaydullayevich Xo‘jayev (1896- 1938) — atoqli davlat va siyosat arbobi, Buxoro jadidchiligining faol ishtirokchisi, “Yosh Buxoroliklar” partiyasining rahbarlaridan biri. Buxoro Xalq Sovet Respublikasining Nozirlar Kengashi raisi. Shuningdek, keyinchalik O‘zbekiston SSRning rahbarlaridan biri sifatida faoliyat yuritgan.

Ularning har biri maktab va madrasalarda yangi o‘quv metodlarini tatbiq etdi, zamonaviy o‘qituvchilarni tayyorlashga alohida e‘tibor berdi. Jadidlar doimo xalq, yosh avlodning ongini kengaytirish, birovga qaram bo‘lib qolmasliklari uchun harakat qilib, o‘zlarini fido qilgan qahramolar desak mubolg‘a bo‘lmaydi. Chunki o‘sha davrlarda ta‘lim uchun kurashish katta kuch va sabrni talab qilgan mamlakatning ichidagi bir kichik kurash edi. Jadidlar taqdirlari nima bilan tugashini bilsalar ham bu mashaqqatli yo‘ldan chekinmadilar.

Yosh avlod tarbiyasiga jadidlarning ta‘siri va ta‘limoti.

Jadidlar g‘oyalari o‘z davrida katta o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi. Ular o‘qitgan maktablardan chiqqan yoshlar keyinchalik yangi ziyolilar safini tashkil qildilar. Bu avlod orasidan adiblar, olimlar, jurnalistlar, davlat arboblari yetishib chiqdi. Aynan shu jadidiy ta‘lim asosida shakllangan avlod milliy mustaqillik uchun kurashga bosh-qosh bo‘ldi. Bundan tashqari, ayollar ta‘limi masalasi ham jadidlar e‘tiboridan chetda qolmagan. Qizlar uchun maktablari ochildi, xotin-qizlarning savodini oshirish va ularni jamiyat hayotida faol ishtirok etishga chorlovchi maqolalar yozildi. Bu o‘z navbatida ilmiy ona tarbiyasining ahamiyatini anglashga olib keldi. Jadid ma‘rifatparvarlarining yosh avlod tarbiyasiga oid

g'oyalari o'zbek xalqining ma'naviy uyg'onishida muhim o'rin tutadi. Ular tomonidan ilgari surilgan yangicha ta'lim tizimi, insonparvarlik g'oyalari bugungi kunda ham dolzarbdir. Yoshlarni har tomonlama yetuk, bilimli, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat bilan qaraydigan shaxs sifatida tarbiyalashda jadidlar merosidan foydalanish zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Jadidlarning ta'limoti murakkab va keng qamrovli bo'lib, ularning maqsadi eski an'anaviy va diniy asosdagi ta'limni zamonaviy, ilmiy yondashuvga asoslangan ta'lim bilan almashtirish edi.

Jadidlar ta'limotining asosiy tamoyillari:

1. Ilm-fan va dunyoviy bilimlarni rivojlantirish. Jadidlar savodsizlikni, ilm-fandan uzoqlikni jamiyatning orqada qolish sababi deb bildilar. Shuning uchun ular:

Geografiya, tariz, matematika, tabiiy fanlar, adabiyot kabi fanlarni ta'lim tizimiga kiritishni talab qildilar. Faqat diniy bilim bilan cheklanib qolmasdan, zamonaviy ilm va texnologiyalarni o'rganishga da'vat etdilar.

Ismoil G'aspirali shunday degan edi: "Dunyoni bilmoq uchun ilm kerak, taraqqiyot uchun esa zamonaviy bilim shart.

2. Yangi usul maktablari va metodikasining joriy qilinishi.

An'anaviy madrasalarda faqatgina diniy bilimlar yodlanar, fikrlash va tahlil qilish rivojlantirilmas edi. Yangi usul maktablarini tashkil qildilar. Yozuv va o'qishni tez va samarali o'rgatadigan metodikani tatbiq etdilar (masalan, harflarni yodlash emas, o'qib tushunish va fikrlashga o'rgatish) O'quvchilarni faollikka, savol berishga, mustaqil fikrlashga o'rgatdilar.

3. Ona tilida ta'lim va adabiyotni rivojlantirish.

Jadidlar ilm faqat arabcha yoki forscha emas, balki ona tilida o'qitilishi kerak, deb hisobladilar. O'zbek tilida darsliklar, o'quv qo'llanmalari yaratildi. Gazeta va jurnallar chiqarilib, keng xalq ommasiga ilm-ma'rifat targ'ib qilindi.

4. Axloqiy tarbiya va insonparvarlik.

Jadidlar faqat bilim emas, balki inson axloqi va ma'naviy qadriyatlarini ham ta'limning ajralmas qismi deb bildilar. Yoshlarni halollik; fidoyilik; mehnatsevarlik; vatanni sevish hamda Ota-onaga hurmat bilan tarbiyalashni zarur deb hisoblaganlar.

5. Ayollar ta'limi va jamiyatdagi o'rni.

Jadidlar ayollarni ham ta'lim olishga haqli deb bilgan va bu borada jiddiy islohotlar qilgan. Qizlar maktabini ochdi; Ayollar savodsizligini jamiyatning tarqqiyotiga to'siq deb bildi;

Ayolning o'qimishli va bilimdon bo'lishi farzand tarbiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatishini o'qtirdilar. Bu o'z davrida inqilobiy qarash edi.

6. Musqatil fikrlash va tanqidiy tafakkurni rivojlantirish.

Jadidlar yoshlarni mustaqil fikrlashga, mavjud holatni tahlil qilishga va zamonaviy hayot talablariga mos ravishda harakat qilishga chaqirdi. An'anaviy dogmatik yondashuvdan voz kechishni, O'quvchilarni faollikka, ijodkorlikka undashni istadilar.

7. Vatanparvarlik va milliy uyg'onish.

Jadidlar yosh avlodni vatanni sevishga, milliy qadriyat va madaniyatni asrab-avaylashga chaqirdilar. Ularning asarlarida, spektakllarida va ma'ruzalarida: Milliy mustaqillik; O'z tilini, madaniyatini asrash, diniy va madaniy erkinlik uchun kurash g'oyalari ko'zga tashlanadi.

Xulosa. Yosh avlod tarbiyasida jadid ma’rifatparvarlarining ta’limotlari va amaliy faoliyati Turkiston jamiyatining modernizatsiya jayaronida muhim o‘rin tutdi. Jadilar ilm-ma’rifatni tarqqiyotning asosiy omili sifatida talqin qilib, ta’lim tizimini isloh qilish, zamonaviy fan asosida ta’lim berish, milliy o‘zlikni anglash va axloqiy-ma’naviy qadriyatlarni rivojlantirishga ustuvor ahamiyat berdilar. Ularning yangi usul maktablari, darsliklari va pedagogik faoliyati natijasida jamiyatda erkin fikrlovchi, bilimli va vatanparvar yosh avlod shakllandi. Jadidlarning yosh avlod tarbiyasida oid ta’limotlari nafqat o‘z davrida, balki keyingi davrlarning ijtimoiy va madaniy rivojlanishida ham uzviy davom etdi. Xususan, ularning ilm-fan va ma’rifatga asoslangan qarashlari zamonaviy O‘zbekiston ta’lim tizimi va yoshlar siyosatining shakllanishida muhim manba bo‘lib xizmat qilmoqda. Bugungi kunda ham jadidlar ilgari surgan bilim olish, mustaqil fikrlash, milliy qadriyatlarni e’zozlash kabi tamoyillar yosh avlodni tarbiyalashning asosiy yo‘nalishlari sifatida e’tirof etiladi. Demak, jadid ma’rifatparvarlarining yosh avlod tarbiyasiga oid ta’limot va faoliyati tarixiy tajriba sifatida bugungi zamonaviy ta’lim va tarbiya jarayonida ham dolzarbligini saqlab qolmoqda va ijtimoiy taraqqiyot uchun muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda.

FOYDALANILGAN ABABIYOTLAR

1. Avloniy. A. Turkiy Guliston yoxud Axloq. – Toshkent: Fan nashriyoti; 1992-yil.
2. Behbudiy. M. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Sharq nashriyoti; 1997-yil.
3. G‘oziyev. E. Jadidchilik va milliy uyg‘onish. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. 2000-yil.
4. Qosimov. B. O‘zbek ma’rifatparvarlari va jadidchilik harakati. – Toshkent: Fan nashriyoti, 2008-yil.
5. Saidov. A. X. Jadidchilik va zamonaviylik. – Toshkent: Ma’naviyat nashriyoti, 2001-yil.
6. Ziyo. A. O‘zbek jadidlarining ma’naviy merosi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010-yil.
7. G‘ulomov. A. Jadidchilik harakati va uning tarixiy ahamiyati. – Toshkent: Fan nashriyoti, 1987-yil.